

Análisis espacial de la vulnerabilidad del suelo por la modificación de atributos geomorfológicos.

José Luis Cárdenas Domínguez.
Ingeniero Forestal.

La ocurrencia de desastres naturales y de origen antropogénico ha repercutido drásticamente en el territorio mexicano, problemáticas sociales y ambientales de interés político se han manifestado por el desarrollo de disturbios en superficie, expresados como la modificación granulométrica de atributos geomorfológicos del relieve. El desarrollo de investigación orientada a implementar modelos heurístico-determinísticos permitirá desarrollar valoraciones cuantitativas en un entorno dinámico de la susceptibilidad de disturbios por movimientos de masas.

La prevención, mitigación y entendimiento de hechos ocurridos permitirá validar el desarrollo tecnológico de nuevos modelos numéricos vinculados a atributos ecológicos que permitan simular un elemento latente de vulnerabilidad y amenaza en una región geográfica determinada.

Palabras clave: *Modelo heurístico-determinístico, Geomorfología, Movimientos de masas, Simulación de deslizamientos, MDE, Uso de suelo.*

Introducción.

Como consecuencia del cambio climático o erróneas políticas de desarrollo urbano u

ocupación espacial, manifestado como cambio de uso de suelo, ya sea a nivel regional, municipal o estatal, en diferentes países y concretamente en la república mexicana, actualmente se han exhibido sucesos que repercuten en la sociedad y los diferentes ecosistemas albergados en el territorio nacional.

La modificación granulométrica de la complejidad estructural que integra el sistema ambiental en que se distribuye toda la conformación geomorfológica del país, denota disturbios en superficies que repercuten en la pérdida de viviendas, estructuras de comunicación y de interés social, perecedero de habitantes, cambio de la configuración natural de los sistemas forestales y geomorfológicos, los cuales mantiene una correspondencia espacial y temporal en relación al impacto ambiental antropogénico o natural que se desarrolle.

El análisis de esta problemática a través del estudio y simulación de los atributos geomorfológicos afectados por el cambio de uso de suelo y otras actividades antropogénicas o fenómenos naturales que incurran en el sistema, a través de modelos heurístico determinísticos desarrollados como algoritmos, permitirá predecir, mitigar y comprender los sucesos desde una perspectiva científica objetiva en un

ambiente dinámico inconstante en la actualidad, además que a través de la integración holística de conocimientos multidisciplinarios, permitirá desarrollar nuevas tecnologías para el estudio de riesgos ambientales de interés social y de políticas de conservación en áreas de pendientes pronunciadas.

Forma de Relieve.

La superficie de la tierra presenta un ambiente dinámico y complejo, conformado por la interacción de la litosfera, atmósfera, hidrosfera, y biosfera, específicamente en la troposfera; el proceso geomorfológico modificado por el ambiente que confeccionan las geosferas repercuten en la evolución topográfica y en la conformación de sus atributos y patrones geométricos, confeccionando así una apariencia compleja denominada litosfera, integrado por el material sólido e inorgánico de la tierra, principalmente de roca, suelo y sedimento, denotado por la geomorfología accidentada de los caracteres geográficos del ambiente geológico, como son: la pendiente topográfica, morfología de ladera, meteorización, estructura de las rocas, estratos, buzamiento, dirección, domos sedimentarios entre otros que la conforma (Phillips, 1999).

Los rasgos del paisaje están influenciados directamente por la configuración del terreno, los procesos de orogenia, vulcanismo, intemperismo y sedimentología son factores modeladores de los caracteres geomorfológicos de la superficie de la tierra, los cuales a través del tiempo conforman la extensión geográfica más representativa sobre un territorio, y por lo tanto la estructura espacial que afecta directamente a un entorno social o ambiental, manifestado como un impacto debido a su deformación natural o de origen antropogénico (Scheffers *et al.*, 2015).

Atributos geomorfológicos que configuran el relieve.

La plataforma estructural de la superficie de la tierra está conformada por una morfología horizontal y vertical que configura los paisajes morfológicos, diferenciados en los arquetipos de relieve acinal, monoclinal, plegado, fallado, volcánico, granítico y el kárstico. Estas formas configuran los factores externos que modelan la estructura geológica y tectónica, las cuales no tienen por qué coincidir siempre con agentes modeladores de naturaleza litológica (Muñoz, 1992).

Uno de los principales elementos morfográficos que configuran un ambiente, es la pendiente, el cual está asociado a un

talud superior e inferior, cuya inclinación representa la irregularidad u homogeneidad de relieve, que además de la propiedad de inclinación o escarpe permite modelar estratigráficamente el buzamiento estructural del relieve, permitiendo así analizar la configuración del terreno, el cual puede ser afectado o modificado de forma natural o antropogénico, conformando así sistemas complejos de importancia ambiental y social (Grunwald, 2005; Muñoz, 1992).

Modificación geomorfológica del terreno.

Uno de los principales peligros que se manifiesta en la estructura geomorfológica del relieve es principalmente los disturbios en superficie exteriorizados como deslizamientos, los cuales son definidos como movimiento de masas. Si bien los cambios en la cobertura de la vegetación son el principal detonador de deslizamientos en ambientes naturales, los procesos de minería y urbanización conforman uno de los agentes más desestabilizadores de la estructura de taludes en el relieve, los cuales pueden ser diferenciados en tiempo, espacio y orientación (Phillips, 1999).

La relación espacial que integra los atributos geomorfológico, el impacto ambiental antropogénico y natural, manifestados como disturbios en superficies, representan factores condicionantes o desencadenantes

que generalmente no ocurren de manera individual, si no que evolucionan de una manera compleja a través de diversas tipologías (Oosterom *et al.*, 2005).

El análisis de riesgo a través de una simulación espacial utilizando modelos digitales del terreno, permite prevenir y comprender los potenciales peligros que incurren en la modificación geomorfológica del terreno ya sea antes de su ocurrencia o la comprensión del suceso una vez ocurrido; la pendiente como factor topográfico y el tipo de rocas como factor litológico, se ven denotados como movimientos del terreno por la influencia del cambio climático, acción de la gravedad y principalmente por el factor antropogénico (Showalter & Lu, 2010).

Propagación de Masas.

Es importante comprender que todo sistema montañosos o que en cierta medida presente una proporción como domo sedimentario esta susceptible a la ocurrencia de movimientos en el terreno manifestados como deslizamientos, aun cuando los taludes aparenten ser lechos rocosos resistentes, su heterogeneidad en materiales y su evolución dinámica afectada por factores ambientales contemplan una magnitud de amenaza.

La propagación de masas, influenciados por los factores condicionantes (litológicos,

climáticos, hidrológicos) (Figura 1) y desencadenantes (naturales, inducidos) por acción de la gravedad (Figura 2), los cuales producen flujos de diferentes velocidades, exhibidos como viscosidad, incluyen grandes volúmenes de residuos rocosos y edafológicos, los cuales pueden ser analizados espacialmente por su origen, comportamiento, concentración, magnitud, tiempo, dirección y depósito (Oosterom *et al.*, 2005).

Los principales tipos de movimientos de masas en orden de menor a mayor magnitud son: reptación o creep, coladas de barro, deslizamientos traslacionales y rotacional o slump, desprendimientos, avalanchas y aludes; la magnitud es un factor de importancia relevante, pero la velocidad de propagación es un factor que determina la importancia de cómo se propaga la modificación geomorfológica del relieve (González, 2002).

Importancia social y Ambiental.

En la actualidad la extensión del desarrollo urbano está dado por políticas de ordenamiento territorial, aun cuando se sobrepase geográficamente y topográficamente zonas escarpadas y de pendientes pronunciadas, existen áreas con asentamientos urbanos sobre lugares

vulnerables y susceptibles a movimientos de masas.

Figura 1¹. Pérdida de cubierta vegetal y desprendimiento de material edafológico, resultado de erosión hídrica.

Figura 2². Cambio de uso de suelo minero; explotación volumétrica estimada a una vida útil de 10 años.

Es de importancia social el análisis de detección de disturbios antropogénicos y susceptibilidad superficial por modificación geomorfológica del relieve influenciado por el clima, ya que debido a estos asentamientos ocurren efectos catastróficos,

¹ Desprendimiento de material granulométrico por efecto del escurrimiento en ambiente natural; foto tomada proyecto Laguna de Sánchez, Nuevo León.

² Modificación antropogénica consistente de la estructura granulométrica del relieve; proyecto mina y banco de caliza en Ramos Arizpe, Coahuila.

resultado del flujos de residuos o detritos, ejemplo de ello lo ocurrido en Tlahuitoltepec, Oaxaca, donde 300 viviendas quedaron sepultadas bajo los escombros de un cerro, La Pintada, Guerrero, donde familias completas perecieron y en el caso por explotación minera, resultado de la modificación de la estructura granulométrica del relieve, en Pasta de Conchos, en el poblado de Nueva Rosita, Coahuila, donde lamentablemente 65 mineros quedaron atrapados y perecieron por una explosión debido a la alta concentración de gas natural. El interés ambiental se basa en el aumento de escorrentía superficial, el cual produce ambientes con presencia de erosión masiva, lo cual debilita taludes y provoca el desprendimiento de material granulométrico, ocasionado principalmente por la pérdida de cubierta vegetal. La vegetación es un medio preservador de la superficie del suelo, ya que actúa como elemento mitigador del impacto hidrológico y eólico dada ciertas condiciones climáticas desfavorables, por lo cual la reducción de actividad de explotación desmesurada de la cubierta vegetal es un factor ambiental en la disminución de disturbios superficiales de la topografía.

Modelo para determinar flujo, distancia, transporte y depósito granulométrico en base a caracteres geomorfológicos.

La pérdida de la cubierta vegetal repercute directamente en la estabilidad de taludes, su comportamiento multifuncional brinda principalmente protección hídrica y refuerzo a la estructura del suelo a través de sus raíces; es importante aclarar que los movimiento de masas se comportan y propaga a través un flujo, el cual es diferente a un flujo sedimentario, diferenciándose principalmente por la alta concentración de sólidos, el tamaño de partículas, su energía, dirección y velocidad, por lo cual su modelaje permite predecir y entender el comportamiento de fenómenos dados que puedan incidir sobre una región natural o urbana (Showalter & Lu, 2010).

Todo sistema ambiental y social está expuesto a un peligro latente, el cual está asociado a un fenómeno de cambio climático o a la acción antropogénica de manera inducida o accidental, por lo cual su ocurrencia y severidad puede ser modelado en espacio y tiempo desde una perspectiva natural (origen incierto), socio-natural o antropogénico.

El progreso en la adquisición de mejor resolución de pixeles en modelos digitales de elevación permite representar la superficie de la tierra en formato digital, permitiendo así obtener caracteres estructurales complejos en tres dimensiones, que a través

de la implementación de algoritmos complejos permite analizar de forma tangible e intangible el comportamiento espacial de sus atributos de forma física y empírica, que a través de índices formulados matemáticamente permite representar la variabilidad espacial de los procesos ocurridos o que pueden ocurrir en un sistema ambiental o social (Wilson & Gallant , 2000).

El análisis geoespacial del relieve a través de sus atributos geomorfológicos, permite realizar una valorización cuantitativa y espacial de la vulnerabilidad de zonas de riesgo (Grunwald, 2005).

Aspectos que deben considerarse en la implementación de un modelo, son principalmente la efectividad del algoritmo en el tiempo de simulación de un evento, la escala del área de estudio, los datos de entrada (obtenidos en campo y de forma digital), las metodologías de análisis relacionadas con inventarios de movimiento granulométrico, aproximaciones heurísticas en 2D³, aproximaciones estadísticas, aproximaciones determinísticas, análisis de frecuencia y probabilidad de susceptibilidad al movimiento granulométrico, estabilidad de taludes y variabilidad climática en el

sistema ambiental (Soeters & Van Westen, 1996).

En la actualidad existe la implementación de algoritmos heurísticos en 2D, que a través de la conceptualización e interacción de los diferentes atributos geomorfológicos (pendiente, curvatura, dirección de flujo, entre otros) en un sistema complejo permite cartografiar aquellas zona susceptibles a deslizamientos, sin embargo un análisis geoespacial más complejo conceptualizaría el fundamento de la zonificación de áreas potenciales de deslizamiento (Soeters & Van Westen, 1996; Rutter *et al.*, 2011); el análisis implica un modelo que permita visualizar la velocidad con la cual se propagaría determinado fenómeno de deslizamiento, las diferentes direcciones de su propagación y la dinámica expresada en energía respecto a su propagación, permitiendo así realizar un análisis más complejo y holístico de la repercusión de dicho ambiente en un sistema ambiental o social (Davies *et al.*, 2004).

Un modelo determinístico denotaría la dinámica del flujo granulométrico, causa de un deslizamiento; dicho modelo demostraría como es el comportamiento de las diferentes direcciones de propagación en el plano horizontal, causa de la deformación granulométrica en el plano vertical, lo cual

³ Dos dimensiones plano horizontal (x) y vertical (y), en ocasiones el plano (z), pero desde una perspectiva estática no dinámica.

formaría una socavación en la estructura geomorfológica del relieve (Figura 3).

Figura 3⁴. Desarrollo del modelo topográfico de susceptibilidad de deslizamiento.

La Figura 3 conceptualmente representa como se modelaría la dinámica de un deslizamiento, donde x representaría el talweg (vaguada), el eje de dirección de flujos de escurrimiento, culminando en un depósito de material rocoso en la parte baja del terreno; z & y representaría la dirección y dinámica de esparcimiento de las partículas rocosas en la propagación de masas, de esta dos se puede obtener la energía de propagación, su velocidad y dirección.

Es necesario comprender la limitación de realizar cartografía de susceptibilidad de deslizamientos, la aplicación de modelos heurísticos en 2D permite zonificar áreas susceptibles a deslizamientos acorde a parámetros geomorfológicos, climáticos,

tipos de vegetación, usos de suelos entre otros que puedan complementar el modelo, sin embargo no permiten explicar espacialmente la dinámica y comportamiento de un deslizamiento en áreas de interés social, ambiental o político, esto se ejemplifica a continuación:

Conociendo las grandes catástrofes que han ocurrido en el territorio mexicano, por el número de muertes causa de deslizamientos, se analiza lo ocurrido en Mineral de Angangueo, Michoacán, acorde a un modelo Heurístico en 2D, considerando como parámetros geomorfológicos la pendiente, curvatura, dirección de flujo, textura, tipo de suelo, cubierta del suelo, análisis de degradación de suelos GLASOD, precipitación y volumen granulométrico simulado de desprendimiento.

Se consideró un deslizamiento de 1000 m^3 a 3000 m^3 de material rocoso a partir de las pendientes más pronunciadas (origen) para la simulación; el resultado denoto como el poblado es altamente susceptible a deslizamientos, corroborando lo ocurrido en Angangueo, Michoacán en el 2010 (Figura 4 y 5); la simulación de fuerza, velocidad y distribución se realizó para ejemplificar la dinámica en un segmento de 250 m, obteniendo los resultados denotados en la Figuras 6, 7, 8 y 9.

⁴ Esquema tomado del modelo de simulación en software open source Grass.

Figura 4. Perspectiva simulación en 2D.

Figura5. Perspectiva simulación en 3D.

Figura 6. Desarrollo de deslizamiento en segmento de 250 m; interacción de la dinámica en dirección, energía y velocidad.

Figura 7. Distribución de Energía en Julios; deslizamiento en segmento de 250 m.

Figura 8. Distribución grafica de distribución en alturas de trayectoria o parábola de partículas rocosas; deslizamiento en segmento de 250 m.

Figura 9. Velocidad de propagación de partículas rocosas en m/s; deslizamiento en segmento de 250 m.

El análisis geoespacial Heurístico de simulación de deslizamiento denota importante información sobre el suceso ocurrido en 2010 en Angangueo, Michoacán, sin embargo el modelo es limitativo conforme a las tecnologías actuales que se van desarrollando; es necesario desarrollar algoritmos que desplieguen dinámicamente el comportamiento de estos fenómenos ya sean de origen natural o inducción antropogénica consiente e inconsciente.

Trabajos como el de *Denlinger 2007*, basados en Simulaciones de Potencial de descentramiento y deposición de material rocosos, aplican algoritmos más complejos que permiten visualizar y analizar desde un

punto de vista más dinámico y holístico la ocurrencia un disturbio en superficie por deslizamiento, lo cual manifiesta la necesidad de desarrollar modelos algorítmicos más complejos que aparte de integrar la dinámica de velocidad, dirección, energía y áreas susceptibles a deslizamientos, integre el efecto de la vegetación sobre la superficie, ya que repercute directamente en la estructura granulométrica por la cohesión que realizan las raíces vegetales en la estructura del suelo.

Conclusión.

Un sistema ambiental natural o social tiene el peligro latente de sufrir un deslizamiento siempre que esté ubicado en regiones geográficas con pendientes pronunciadas, más si estas han sufrido la pérdida de cubierta vegetal, aun cuando el lecho rocoso aparente ser solido; la vegetación cumple la función de consolidar la cohesión de la estructura granulométrica en el relieve a través de sus raíces, no significa que solucione el problema, pero si proporciona una medida de estabilidad en taludes.

Los atributos geomorfológicos analizados a través de los modelos digitales de elevación, brindan la oportunidad de desarrollar un análisis de la complejidad estructural del relieve y su morfología, en conjunto con los

efectos que ocasiona el cambio de uso de suelo.

Los modelos heurístico son un instrumento de investigación científica fundamental para determinar áreas susceptibles a deslizamientos, sin embargo su aplicación en conjunto con un algoritmo determinístico permite analizar científicamente la relación espacial entre el impacto ambiental en atributos geomorfológicos manifestados como disturbios, detonados por factores naturales como el cambio climático o la incidencia antropogénica manifestada en los asentamientos urbano o mala estructuración en la conformación de obras civiles.

A través del análisis geoespacial, en conjunto con la integración de estudios forestales, civiles, geomorfológicos e informáticos permite ampliar de manera multidisciplinar y holística el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan detectar, mitigar, prevenir y entender los sucesos de un fenómeno de importancia social y ambiental, caso concreto los deslizamientos, diseñando así alternativas de ordenamiento territorial y cambio de uso de suelo objetivos y científicos, preservando la seguridad social y ambiental desde una perspectiva responsable como lo marca la legislación política en materia de bienestar social y

Working paper, año 2015.
Ciudad de México, México.

seguridad ambiental y riesgos ambientales
en la república mexicana.

Bibliografía.

Davies, R. y otros, 2004. *3D Seismic Technology: Application to the Exploration of Sedimentary Basins*. 29 ed. London: Geological Society of London.

Denlinger, R., 2007. *Simulations of Potential Runout and Deposition of the Ferguson Rockslide, Merced River Canyon, California, Virginia*: U.S. Geological Survey.

González , L., 2002. *Ingeniería Geológica*. Primera ed. Madrid: Prentice Hall.

Grunwald, S., 2005. *Environmental Soil-Landscape Modeling: Geographic Information Technologies and Pedometrics*. First ed. Boca Raton: CRC Press.

Muñoz, J., 1992. *Geomorfología General*. Primera ed. Madrid: Sintesis Editorial.

Oosterom, P., Zlatanova, S. & Fendel, E., 2005. *Geo-information for Disaster Management*. First ed. Netherlands: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Phillips, J., 1999. *Earth Surface Systems: Complexity, Order and Scale*. First ed. Massachusetts: John Wiley & Sons, Ltd..

Showalter, P. & Lu, Y., 2010. *Geospatial Techniques in Urban Hazard and Disaster Analysis*. First ed. San Marcos: Springer Netherlands.

Soeters, R. & Van Westen, C. J., 1996. Landslides: investigation and mitigation. En: K. Turner & R. Schuster,

eds. *3D Seismic Technology: Application to the Exploration of Sedimentary Basins: No. 29*. Washington: National Academies Press, pp. 129-177.

Wilson, J. & Gallant , J., 2000. *Terrain Analysis: Principles and Applications*. First ed. New York: John Wiley & Sons.